

SHOHISTA YUNUSALIYEVA

Respublika ma’naviyat va ma’rifatmarkazi yetakchi mutaxassisi
O‘zMU mustaqil tadqiqotchisi

AXBOROT URUHLARIGA QARSHI KURASHISH USULLARI: FEYKLAR, SOXTA XABARLAR VA ULARNING INSON ONGIGA TA’SIRI

Annotatsiya. Har qanday axborot inson ongiga o‘z muxri yoinki izini qoldirmay ketmaydi. Ayniqsa, u yolg‘on, odamlar-jamiyat hayotiga salbiy ta’sir ko‘rsatish kuchiga ega bo‘lsa. Bugun aynan omma e’tiborini jalb etish, muxlis, kuzatuvchi, obunachilarni ko‘proq yig‘ish maqsadida turli ma’lumotni “oldi-orqasiga qaramay” joylayotgan saytlar, kanallar va nodavlat telekanallar soni ortib bormoqda. Natijada jamiyatda ig‘volar, mish-mishlar; ijtimoiy tarmoqlarda esa nafrat tili, axborot urushini kunora kuzatish mumkin. Bu kabi ziddiyatli vaziyatni oldini olish uchun esa albatta, axborot savodxonligi, media savodxonlikni shakllantirish, rivojlantirish soha mutaxassislari, tadqiqodchilar oldidagi asosiy vazifalardan biridir. Ushbu maqolada soxta axborotlarning kelib chiqishi, oldini olish va unga munosib javob qaytarish shuningdek, inson va jamiyat hayotiga ta’siri haqidagi tadqiqotlar, fikrlar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: axborot urushi, feyklar, faktcheking, konformizm.

Аннотация. Любая информация не оставляет своего отпечатка в сознании человека. Особенно если оно должно и способно негативно повлиять на жизнь людей и общества. Сегодня увеличивается количество сайтов, каналов и негосударственных телеканалов, размещающих различную информацию “без оглядки”, чтобы привлечь внимание общественности, собрать больше поклонников, последователей и подписчиков. Как результат – разжигание и слухи в обществе; Разжигание ненависти и информационную войну можно наблюдать в социальных сетях. Для предотвращения подобной конфликтной ситуации, формирование и развитие информационной грамотности и медиаграмотности является одной из основных задач специалистов и исследователей. В данной статье представлены исследования и мнения о происхождении фейковой информации, ее предотвращение и соответствующем реагировании, а также ее влияние на жизнь человека и общества.

Ключевые слова: информационная война, фейки, фактчекинг, конформизм.

Annotation. Any information does not leave its imprint on the human mind. Especially if it is false and has the power to negatively affect the life of people and society. Today, the number of sites, channels and non-state TV channels that are posting various information "without looking back" is increasing in order to attract public attention, collect more fans, followers, and subscribers. As a result, incitement and rumors in the society; hate speech and information war can be observed on social

networks. in order to prevent such a conflict situation, the formation and development of information literacy and media literacy is one of the main tasks for specialists and researchers. In this article, studies and opinions about the origin of fake information, its prevention and appropriate response, as well as its impact on the life of a person and society are presented.

Key words: information war, fakes, fact-checking, conformism.

Zamonaviy axborotlashgan dunyoda axboriy hukmronlik, hal qiluvchi ahamiyatga ega. Axborot qurolining moslashuvchanligi, uning xilma-xilligi, ko‘p qirraliligi, madaniy shakl bilan rang-barang va jozibali tarzda har xil ta’sir turlarini birlashtirish qobiliyati uni turli darajalarda, turli muhitlarda qo‘llash imkonini beradi. Ma’lumki, “ommani egallab olgan g‘oyalar moddiy kuchga aylanadi” va shuning uchun jamoatchilik fikrini qayta ishlash, unga tegishli g‘oyalar va tushunchalarni kiritish kompaniyalarining samaradorligiga bog‘liq.

G‘arbda axborot urushi birinchi marta AQShda 1978-yilda nashr etilgan direktivada boshlangan. Unda sovuq urushning ajralmas qismi sifatida axborot urushi mavjud bo‘lib, matnida asosiy maqsadlar aniq ifodalangan:

Moskvaning kuchi va ta’sirini minimallashtirish;

Sovet Ittifoqini siyosiy, harbiy va psixologik jihatdan imkon qadar zaiflashtirish;

Bu vaziyat Rossiyani yaxshigina kamsitib, iqtisodiy qaram qilib qo‘ydi. Ushbu dasturning axborot qismi dushmanning irodasini bostirish, uning siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlariga putur yetkazish uchun barcha vositalarni muvofiqlashtirishni ta’minlashi kerak edi. Shu bilan birga, AQSh hukumati Rossiyada turmush sharoitining sezilarli darajada yomonlashishi nuqtai nazaridan o‘z siyosatining oqibatlari uchun javobgar emasligi alohida belgilab qo‘yildi [T. Etzold, J. Gaddis tomonidan. - Nyu-York, 1978 yil].

Sovuq urushning o‘zi insoniyat tarixidagi birinchi global va keng qamrovli yangi turdagi urush “unvoniga” sazovor bo‘ldi, bu tinch urushni olib borishning asosiy vositasi mafkura, targ‘ibot va psixologik ta’sir vositalari edi.

A. Dulles tomonidan bayon etilgan axborot urushi tamoyillari keyingi hujjatlarda ham tasdiqlandi. Unga ko‘ra bir qator tahlilchilar shunday fikrni ilgari surishdi: “Axborot uchun kurash dunyo kabi qadimgi, bu shaxsni belgilovchi xususiyatdir”. Ekspertlarning xulosasiga ko‘ra, axborot texnologiyalari hatto geosiyosiy inqirozlarni ham bir o‘q uzmasdan hal qilish imkonini beradi. Soha tadqiqotchilaridan biri G. G. Pocheptsov “Potemkin qishloqlari” ni birinchi axborot operatsiyasi, SSSRning “o‘limini” yirik maxsus operatsiya natijasi deb hisoblaydi. Xalqaro siyosiy adabiyotda “Potemkin qishloqlari” degan ibora bor. Bu Yekaterina Ikkinchi davrida davlat rahbarining ko‘zini quvontirish uchun knyaz Potemkin podsho o‘tadigan yo‘llarda tezda barpo qilingan “obod qishloqlar” edi. Yekaterina Ikkinchi kechda dam olishga yotganda ortdagi “obod qishloq” tezda ko‘chirilib, podsho o‘tadigan yangi marshrutda tiklab qo‘yilardi. Izvosh tuynugidan u xushchaqchaq odamlarni, samovarlarda qaynayotgan choylarni, balalayka chalib, raqs tushayotgan

xonimlarni, dalalarda toza kiyimlarda “ishlayotgan” dehqonlarni ko‘rib quvonardi. Bu yasamalik esa o‘sha kezlarda Rossiyaga “qimmatga tushib” ulgirdi.

Soxta axborot va umuman yolg‘on ma’lumotlar nafaqat insonlar hayoti balki jamiyat va davlat taqdirini ham jiddiy xavfga olib kelishini quyidagi yana bir necha misollarda ham o‘z isbotini topgan.

Xususan, arab tarixchisi Shihobuddin ibn Arabshoh (1388-1450) ning yozishicha, Amir Temur piri Abu Bakr Toyibodiyning “rasti-rusti”, ya’ni “haqgo‘y bo‘lsang, najot topasan” hikmatini tamg‘asiga muhr sifatida joylashtirgan edi. To‘g‘ri so‘z, haqqoniy xabarning foydasi ko‘pligi, yolg‘on davlatni yemirishini inobatga olgan Amir Temur o‘z tuzuklarida xabar beruvchilar kimligi, da’volarining rost-yolg‘onligini mahaktoshiga urib tekshirishni buyuradi. Mahaktosh oltinga surtib asl yoki soxtaligini aniqlab beradigan qora tusli tosh bo‘lib, bu o‘rinda ko‘chma ma’noda ishlatilgan. Bu faktchekingning qadimiy ko‘rinishi. “Chunki ko‘p hollarda hasadchilar va g‘iybatchilar yo ko‘rolmay yoki tamagirlik bilan yolg‘on to‘qib, chinday qilib yasab chiqaradilar va palid maqsadlariga yetishadilar. Davlat ichida talay olchoq, yomon odamlar bordurki, davlat dushmanlarini yaxshilab, uning jonfidolarini turli makrhiylalar bilan xarob qiladilar”. [“Temur tuzuklari”dan]

Amir Temur o‘z mamlakatida axborot tizimini yo‘lga qo‘ygan. Bu ommaviy axborot vositasi sifatida emas, balki faqatgina sahibqironning o‘ziga axborot yetkazib berishga mo‘ljallangan edi. Shunday bo‘lsa-da, rostlik-to‘g‘rilik, yolg‘onga nisbatan murosasizlik prinsiplariga ko‘ra ahamiyatlidir. U hamma yerga: viloyat, shahar va qo‘shin uchun xabar yozuvchi (xabar-navis) larni tayinladi, xabarchilar hokimlar, raiyat, sipoh o‘zining va yot-begona lashkarning xatti-harakati haqida Amir Temurni xabardor qilishi zarur bo‘lgan. “Temur tuzuklari”da shunday deyiladi: “Atrofdan kirgan-chiqqan mol-mulk, chetdan kirgan va chetga chiqqan yot kishilar, har mamlakatdan kelgan karvonlar va hukmdorlik haqidagi xabarlar, qo‘shni podshohlar, ularning gaplari, ishlari va uzoq o‘lkalardan bo‘lib, mening dargohimga yuzlangan ulamo, fuzalo haqidagi batafsil xabarlarini rostlik-to‘g‘rilik bilan menga yozib tursinlar. Agar bunga xilof ish tutguday bo‘lsalar, bo‘lib o‘tgan voqealarni yozmasalar, yozuvchining xabar yozgan barmoqlari kesilsin. Agar xabar yozuvchi sipoh ishlarini yashirib, xabariga boshqa libos kiygizib (ya’ni yolg‘onni) yozgan bo‘lsa, unda ham qo‘lini kessinlar. Agar yolg‘on xabarni tuhmat yoki biron g‘araz bilan yozgan bo‘lsa, uni qatl etsinlar. Va yana amr etdimki, ushbu xabarlarini kunma-kun, haftama-hafta, oyma-oy mening arzimga yetkazib tursinlar” [“Temur tuzuklari”dan]

Albatta, bu jarayon mamlakat ichidagi axborot siyosati, xalqaro miqyosda axborot olishga qaratilgan harakatlar qamrovi ancha keng bo‘lganidan dalolat beradi. “Amr qildimki, mingta tezyurar tuya mingan, mingta ot mingan yelib-yuguruvchi kishini chopqunchi, ming nafar tezyurar piyodani (chopar) yetib tayinlasinlarki, turli mamlakatlar, sarhadlarning xabarlarini, qo‘shni hukmdorlarning maqsadlari va niyatlarini bilib, huzurimga kelib, xabar qilsinlar, toki biron voqea, kori hol yuz bermasidan burun chora va ilojini qilaylik”. Bu qamrov va yo‘nalishiga ko‘ra bugungi kundagi axborot agentliklari faoliyati o‘xshaydi, farqi omma uchun emas, davlat va hukmdor uchun ishlaydi, axborotni asosan og‘zaki shaklda ifodalaydi. XIV asrda

axborot almashish asosan choparlar orqali amalga oshirilgan. Urushlar axborot-psixologik kurashlar bilan birga kechadi.

Qanday axborot bo‘lmasin unda albatta, biror maqsad mujassamlanadi. Masalan, insonni xafa qilish, ranjitish yoki ko‘nglini olib, xursand etish. Inchunun, axborot orqali hujumga o‘tishning ham bir necha maqsadlari soha tahlilchilari tomonidan o‘rganilgan.

Tashkiliy va axborot tajovuzkorligidan maqsad an’anaviy madaniy-ma’naviy hayotni sifat jihatidan o‘zgartirish, milliy g‘oyalar va qadriyatlar davomiyligini buzish, tarixiy xotirani parchalash edi. Bu kabi doimiy bosim odamlarni xalq sifatida birlashishiga katta to‘sqinlik qiladi. Jarayon esa shunday boradi:

- ✓ Xalqning madaniy yutuqlari qoralanadi;
- ✓ An’anaviy turmush tarzi, millatning madaniy qahramonlari noto‘g‘ri tanqid va hatto masxara, hajv ostiga olinadi. Natijada xalqning o‘ziga xos ma’naviy-madaniy qadryatlari yemirila boshlaydi. Uning turli ziddiyat va mafkuraviy bosimlarga qarshiliklari ta’sirsiz qoladi.

Yana bir jihat aynan mana shunday jarayondagi davlatning aql egalari-ziyoli qatlami tashqariga chiqa boshlaydi (albatta yaxshi sharoit qoniqarli maosh va imkoniyatlar kim yoqmaydi). Agar ular aql egalarining kuchidan foydalansalar, eng daxshatli parchalanishlar sodir bo‘lishi hech gap emas.

Axborotning ma’nosi inson miyasini asosiy qismini band qiladi. U qayta- qayta takrorlanganda, yangilanib, miyaga ko‘proq muxrlanib, hatto yolg‘on bo‘lsa rost ko‘rinishga aylanib boradi. Bora-bora asl haqiqat uzoqlashib, unutiladi. Axborot xurujining asosiy ko‘rinishi ya’ni inson ongiga ta’siri quyidagicha namoyon bo‘ladi. Xususan,

- ✓ axborot-semantik zarba odamni fikran chalg‘ita boshlaydi; axborotning hissiy zarbasi ya’ni hissiyotga ta’siri esa - uning adekvat idrok etish qobiliyatini yo‘qotadi, uni befarq yoki asabiylashtiradi;
- ✓ axborotning aqliy zarbasi - insondagi salbiy va ijobiy vaziyatlar haqidagi oldingi me’yoriy g‘oyalarga ta’sir o‘tkazadi, aniqroq qilib aytganda, avvalgi qarashlarga barham beradi, yo‘q qiladi. Va nihoyat, axborot-tarixiy zarba insonning kimligini tushunishni to‘xtatib, o‘z ildizlari, ya’ni o‘zligini unuta boshlashiga olib keladi. Inson o‘ziga xos xususiyatlari, qadryatlari bilan qurilgan barcha qobig‘ini yo‘qotib boradi. Jamiyatning atomizatsiyasi odamlarni boshdan kechirishni va biror voqea hodisaga munosabat bildirishni to‘xtatadigan befarq odamlar to‘plamiga aylantiradi. Natijada ommaning passiv konformizmi [Konformizm (lot. conformis — o‘xshash, muvofiq) — mavjud ijtimoiy tartib, hukmron g‘oya va fikrlarga moslashish, ularni passiv qabul qilish. Konformistlarning o‘z mavqei bo‘lmaydi, tazyiq kuchiga ega har qanday namunaga prinsipsiz, notanqidiy, ko‘r-ko‘rona ergashaveradi.]shakllanib boradi.

Ma’lumki, xalqimiz uzoq davrlar mobaynida o‘ziga yot g‘oyalar va qadriyatlarning mafkuraviy tazyiqi ostida yashab keldi. Bu hol ayniqsa, ma’naviy axloqiy sohalariga singib ketdi. Ijtimoiy ongga davlatning ustuvorligi, inson uning manfaatlariga xizmat qilishi g‘oyasi singdirilgan. “Oliy davlat manfaati” bosib yotgan insonning o‘zi davlatning qo‘shimchasiga aylanib qolgandi. Davlat inson manfaatlari uchun emas,

aksincha, fuqarolar davlat hokimiyati uchun o‘z xizmati, maoshi stipendiyasi, nafaqasi, xonadoni hamda o‘qishini davlat in’om etgan buyuk ne’mat deb baholagan. Jamiyatning har bir a’zosida hayotga siyosiy nuqtai nazaridan qarash shakllantirilgan. Siyosatga zid ish qilishga yo‘l qo‘yilmagan, u jinoiy-huquqiy javobgarlikni keltirib chiqaruvchi jinoyatga tenglashtirilgan. Leninning siyosat “iqtisodiyotning jamlangan ifodasi” degan juda ma’lum ta’rifi sovet yuridik fanida mashhurlikda kam bo‘lmagan “huquq siyosatning jamlangan irodasi” degan jumlada o‘z ifodasini topgani tasodifiy emas. Yot g‘oyalarga ko‘r ko‘rona ergashish keyslari o‘sha davrlarda suratga olingan filmlar misolida ham ko‘rish mumkin. Xususan, “Yor-yor” kinosida yangicha va eskicha to‘y syujetida aniq va ravshan ifodalangan. Garchi ortiqcha ba’zi odatlar, ortiqcha sarf xarajatlar yumor ostiga olinib, xalq dardiga malham bo‘lgandek, xayrixohlik, hamdardlik, isrofgarchilikka qarshi g‘oyasi ostida “zamonaviylik”ni targ‘ib qildi va filmda ham ushbu taklif ma’qullangandi.

Bundan tashqari ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalarni rivojlantirishning eng istiqbolli yo‘nalishlarini obro‘sizlantirish, amaliy tashabbuslarni bema’nilik darajasiga yetkazish yoki bo‘lmasa rivojlanishning boshi berk ko‘chalarini rag‘batlantirish, shubhali loyihalar va tashabbuslarni qat’iyat bilan ilgari surish mumkin. Bu rahbarlikdagi eng istiqbolli odamlarning murosaga kelishi va ularni bir vaqtning o‘zida rahbarlik lavozimlariga ko‘tarilish va keyinchalik aniq qobiliyatsiz odamlarni qo‘llab-quvvatlash bilan to‘ldirilgan kompromatlarni to‘ldirish orqali yo‘q qilish bo‘lishi mumkin. Taniqli rus yozuvchisi Tolstoyning Shekispir haqidagi fikrlari yuqorida qarashlarimizning yaqqol ifodasi. Shekispirning taniqli bo‘lishi, asalarining ommalashishi atrofdagilarning u tog‘risidagi shov-shuvlari bilan bog‘liqligi, aslini olganda Shekspirdan hech hayratlanmaganini barcha bahslarda qayta va qayta ta’kidlab kelgan.

Zamonaviy madaniyatni singdirish niqobida o‘zining g‘ayritabiyy, ya’ni xalqning qadryatlari, shaxsning yillar davomida o‘zligini namoyon qila boshlagan qarashlariga zid yoki uni inkor etuvchi g‘oyalarini targ‘ib etadi. Masalan, yaqinda tarix fanlari nomzodi Baxtiyor Alimjanovning “Podkast” loyihasida ilgari surilgan zamonaviy o‘zbek ayollari haqidagi fikrlari ko‘pchilikni g‘azabini keltirishga sabab bo‘ldi. Unda zamonaviy o‘zbek qiziga or, sha’ni, iffatning o‘rni muhim bo‘lmasligi u aslida “xudbin” faqat o‘zini deya oladigan bo‘lishi kerak. Tabiiy holki, bu gaplar global internet olamida keskin qarshiliklarga, muallifga nisbatan adovat tuyg‘usini uyg‘otgani shubhasiz.

Jumladan, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, shoira Muhtarama Ulug‘ovaning “Ijtimoiy tarmoqda beandisha, behayo, o‘zbek yigiti nomiga isnod keltiradigan fikrlarni aytgan sadqayi tarixchi haqida mulohaza bildirganlar uning gaplarini qizlar, ayollarga nisbatan hurmatsizlik deb baholamoqdalar. Men esa uning bu ishini avvalo o‘ziga, onasiga, opa-singillariga bo‘lgan behurmatlik, yuzsizlik, ularning sha’ni-yuziga oyoq qo‘yish, deb bilaman.” [<https://manaviyat.uz/posts/>] -yoki bo‘lmasa, “Qizlar zamonaviy bo‘laman desa, erga tekkunicha qo‘lma qo‘l bo‘lishi kerak, bokiralik yukidan qutilishi kerak dedi. Ya’ni sizning, ha, aynan sizning qizlaringizga qarata: Menga yoqishing uchun, zamonaviy bo‘lishing uchun boshqalarning tagidan o‘tib, ularga yoqqaningni isbotlab kelishing kerak-dedi.

Bo‘lmasa sen radikalsan, qoloqsan, orqada qolgansan, hech kimga keraging bo‘lmagan deya ruhiy tazyiq o‘tqizdi.” [<https://www.facebook.com/guzal.mutolipova.10>] kabi munosabatlarni misol sifatida keltirish mumkin. (Albatta, bu anchagina yumshatilgan fikrlar).

Zamonaviy qarashlar va demokratiyani ko‘r-ko‘rona o‘zlashtirib olib, ommani chalg‘itishga urinishning ko‘rinishi, xolos. Ma’lumki, mamlakatimiz aholisining 60 foizidan ko‘pi yoshlar qatlamiga to‘g‘ri keladi. Internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish darajasi albatta, ularda yuqori. Bundan kelib chiqib, aytish mumkinki, bu kabi tashviqotlar, eng avvalo yoshlar ongida muxrlanishi va tadbqiq etilishi jamiyat fojeasi hisoblanadi.

Biroq, rus faylasufi, sotsiologi va publitsisti A. Zinovyev ta’kidlaganidek, “bu daholar tug‘ilishidan to‘xtadi, degani emas. Ular tug‘ilgan. Va, ehtimol, avvalgidan ham ko‘proq. Ammo zamonaviy jamiyat sharoitida ular o‘zlarini shunday ko‘rsatish imkoniyatiga ega emaslar ...”.[Rastorguev, S.P. - M., 1998. - S. 261.]

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, globallashuv davrida axborot maydonidagi “har qanday o‘yinlar” jamiyat a’zolarining axloqiy tamoyillariga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qo‘ymaydi. Ayniqsa, ulg‘ayib kelayotgan yoshlar ongida asrlar davomida shakllanib kelayotgan qadryatlarga nisbatan bo‘lgan munosabatiga putur yetkazishi mumkin. Shuning uchun ham ma’naviy tarbiya masalasini aynan ular tushuna oladigan zamonaviy texnologiyalar asosida tizimli olib borish kerak. Buning uchun esa albatta, ommaviy axborot vositalari, internet, ijtimoiy tarmoqlar roli va ishtirokini yanada oshirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 1945–1950 yillardagi Amerika siyosati va strategiyasi hujjatlari / ed. T. Etzold, J. Gaddis tomonidan. - Nyu-York, 1978 yil.
2. Op. Iqtibos: Pocheptsov, G. G. Axborot va psixologik urush. - M., 2000. - S. 110.
3. Manheim, K. Diagnosis of our time. - M., 2010 yil
4. Rastorguev, S.P. Axborot urushi. - M., 1998. - S. 261.
5. Temur tuzuklari.